

**MAKTABLARDA KIMYOVIY BOG'LANISH MAVZUSINI O'QITISHDA
NIMALARGA E'TIBOR BERISH KERAK**

Sodiqova Umidaxon Baxtiyor qizi

Ataxanova Dilrabo Qadambayevnaz

Jalilova hulkar Yusufovna

XTV tasarrufidagi TFIDU maktabining kimyo fani o'qituvchilar

Annotatsiya: o'quvchilar moddalarning o'zaro hosil bo'lishi, valen telektronlari umuman modda hosil bo'lishida kimyoviy bog'lanish mavzusini mustaxkam o'rganish talab etiladi

Kalit so'zlar: kimyoviy bog'lanish, metall bog'lanish, kovalent bog'lanish, MO, VBN, ion bo'lanish, donor-akseptor bog'lanish.

Kimyoviy bog'lanish haqidagi ta'limotlar kimyoning asosiy masalalaridan biridir.

Bu ta'limotni bilmay turib kimyoviy birikmalarning turli-tumanligi sabablarini, ularning hosil bo'lish mexanizmini, tuzilishini va reaksiyaga kirisha olish xususiyatini tushunib bo'lmaydi.

Molekulada atomlarni bir-biriga biriktirib turadigan kuchlarning yig'indisi **kimyoviy bog'lanish** deyiladi. Hozirda molekulalarda element atomlarining qanday bog'langanligi turli nazariyalar bilan tushuntiriladi. Ulardan eng asosiylari valent bog'lar nazariyasi (VBN) va molekulyar orbitallar nazariyasi (MO).

Kimyoviy bog'lanishning **VBN** ga ko'ra kimyoviy bog'lanish hosil bo'lishda element atomlarining tashqi (ayrim hollarda tashqidan oldingi) energetik pog'onalaridagi elektronlar ishtirok etadi va ularning elektron buluti zichliklari qayta taqsimlanadi.

Kimyoviy bog'lanishda ishtirok etuvchi elektronlar **valent elektronlar** deyiladi.

Bosh guruhcha elementlarining tashqi qavat elektronlari, yonaki guruhcha elementlarining tashqi va tashqidan oldingi qavat elektronlari kimyoviy bog'lanishda ishtirok etishi mumkin.

S- va P-oila elementlarining faqat tashqi pog'onadagi elektronlari valent elektronlardir.

D- oila elementlarda valent elektronlarining maksimal sonini aniqlash uchun tashqi pog'onadagi elektronlar soniga tashqidan oldingi d-pogonachadagi elektronlar soni qo'shiladi.

Element valent elektronlarining maksimal soni 8 tadan oshmaydi. Element valent elektronlarining maksimal sonini elementning davriy sistemadagi o'rnidan, ya'ni guruh

raqamidan bilish mumkin (ayrim elementlar bundan mustasno).

Element atomlari tashqi energetik pog'onalarini tugallashga, ya'ni nodir gazlarning elektron konfiguratsiyalariga erishishga intiladi. Buning uchun ayni atom boshqa atomlardan elektron olishi yoki valent elektronlarini birgalikda juftlashtirishi yoxud boshqa atomga elektron berishi lozim. A va B atomlar orasida vujudga keluvchi bog'lanish tabiati ularning nisbiy elektromanfiyliklari qiymatlarining farqiga $\Delta\chi = \chi_A - \chi_B$ bog'liq. Atomlardan molekular hosil bo'lishining sababi sistemada energetik afzallikning sodir bo'lishidir. Kimyoviy bog'lanish bog' energiyasi, bog' uzunligi va bog'lararo burchak (valent burchak) kabi kattaliklar bilan tavsiflanadi.

Kimyoviy bog'lanishni uzish uchun zarur bo'lgan energiya ***bog' energiyasi*** deyiladi.

Har bir kimyoviy bog' uchun to'g'ri keladigan bog' energiyasining qiymati 200 - 1000 kJ/mol atrofida bo'ladi. Masalan, CH₃F da C-F bog'lanish energiyasi 487 kJ/mol ga teng.

Molekulada ikki o'zaro bevosita bog'langan atomlar markazlari orasidagi masofa ***bog'lanish uzunligi*** deb ataladi.

Bog'lanish uzunligi molekula hosil qiluvchi atomlarning tabiatiga, bog'lanish turiga, element valentligiga va boshqalarga bog'liqdir.

Hozirgi davrda kimyoviy bog‘lanishning quyidagi turlari ma'lum:

1. *Ion bog‘lanish;*
2. *Kovalent bog‘lanish;*
3. *Metall bog‘lanish;*
4. *Vodorod bog‘lanish.*

Kimyoviy bog‘lanish hosil qilgan atomlarning nisbiy elektromanfiyliklari orasidagi farq ($\Delta\chi$)ning ortib borishi

Kovalent bog‘lanish.

Kovalent bog‘lanish, asosan, metalmas (nisbiy elektromanfiyliklari nisbatan yuqori bo‘lgan element) atomlari orasida vujudga keladi.

Atomlarning o‘zaro bir yoki bir necha umumlashgan elektron juftlar hosil qilishi natijasida vujudga keladigan bog‘lanish *kovalent bog‘lanish* deyiladi.

Kovalent bog‘lanish tabiatiga ko‘ra 2 xil bo‘ladi:

1. Qutbsiz kovalent bog‘lanish.

Elektromanfiylik qiymati jihatidan o‘zaro yaqin yoki bir xil bo‘lgan element atomlari o‘rtasida vujudga kelgan kovalent bog‘lanish *qutbsiz kovalent bog‘lanish* deyiladi.

Bunda atomlar o'rtasida hosil bo'lgan umumlashgan elektron juftlik har ikkala atom yadrolaridan bir xil uzoqlikda joylashadi. Qutbsiz kovalent bog'lanishli moddalarga, ko'pincha, oddiy moddalar H_2 , O_2 , Cl_2 , N_2 molekularini misol qilish mumkin. Bundan tashqari CS_2 , $Na_2S_2O_3$, $Na_2S_2O_8$, PH_3 , *peroksidlar*, *super oksidlar* *organic birikmalar tarkibidagi uglerod-uglerod bog'lari* kabi murakkab moddalar ham misol bo'ladiki, bu molekullardagi kimyoviy bog'lanish hosil qilayotgan element atomlarining NEM qiymatlari farqi ($\Delta\chi$) 0,4 dan katta emas.

Qutbsiz kovalent bog'lanish bir xil metallmaslar o'rtasida yuzaga keladi.

Qutbsiz kovalent bog'lanishning o'ziga xos xossalariga eng barqaror bog'lanishli, qaynash suyuqlanish temperaturasi engpast elektr tokini yomon o'tkazadigan, qutbsiz erituvchilarda (benzol, efir, xloroform, CS_2) yaxshi eriydi. Bog' magnitga tortilmaydi. Barcha kovalent bog' xossalari mavjud.

Qutbli kovalent bog'lanish.

Elektromanfiylik qiymatlari jihatidan bir-biridan bir oz farq qiladigan ($0,4 < \Delta\chi < 2$) element atomlari orasida vujudga kelgan kovalent bog'lanish ***qutbli kovalent bog'lanish*** deyiladi.

Bunda atomlar o'rtasida hosil bo'lgan umumlashgan elektron juft elektromanfiyligi kattaroq element atomi tomon siljigan bo'ladi, natijada molekulani bir tomonida musbat qutb, ikkinchi tomonida manfiy qutb (dipol) vujudga keladi. Agar molekula simmetriyasi yuqori bo'lmasa molekula qutbli bo'ladi. Qutbli kovalent bog'lanishli birikmalar tarkibida NEM qiymati qanchalik katta bo'laverar ekan bog' shunchalik barqaror bo'ladi.

Qutbli kovalent bog'lanish xar xil metallmaslar o'rtasida yuzaga keladi.

Qutbli kovalent bog'lanish xossalari: nisbatan yuqori temperaturada suyuqlanadigan qutbli erituvchilarda (H_2O) yaxshi eriydi. Elektr tokini o'tkazmaydi magnitga tortiladi. Simmetriya o'qida taqsimlanishiga qarab ikki turga ajratiladi.

1) bog' qutbli molekula qutbsiz: simmetriya chizig'i o'tkazilganda zaryadli ionlar bir xil taqsimlanadigan molekular. Misol uchun: CH_4 , SO_3 , CCl_4 va boshqalar

2) bog' qutbli molekula qutbli: simmetriya chizig'I o'tkazilganda zaryadli ionlar bir xil taqsimlanmaydigan molekular kiradi. Misol uchun: H_2O , SO_2 , NH_3 va boshqalar. Kovalent bog'lanish xossali mavjud.

Kovalent bog'ning xossalari. Kovalent boglanishning o'ziga xos xususiyatlari — ularning *energiyasi, qutbliligi, karraliligi, uzunligi, to'yinuvchanligi, fazoviy yo'nalishi* va boshqalar bilan tavsiflanadi. Kimyoviy bog'ni uzish uchun sarflanadigan minimal energiya bog'lanish energiyasi deyiladi. Bog' hosil bo'lishida shuncha energiya ajralib chiqadi. Odatda, bog'lanish energiyasi 1 mol modda uchun hisoblanadi.

Elementning elektromanfiyliklari farqi qancha katta bo'lsa ular orasidagi buning qutbliligi shuncha ko'p bo'ladi. Masalan, quyidagi natorda bog'ning qutbliligi ortib boradi.

Kovalent bog'lanishning yo'naluvchanlik va to'yinuvchanlik xossalari.

Kovalent bog'lanishda ozaro boglangan atomlar orbitallarining qanday holatda va qay yo'nalishda qoplanishiga ko'ra 2 xil kimyoviy bog'lanish hosil bo'ladi:

1. σ – (sigma) bog'lanish.

Kimyoviy bog'lanishda orbitallarning qoplanish sohasi ikki yadrodan o'tgan to'g'ri chiziqda yotsa, bunday bog'lanish σ – (sigma) bog'lanish deyiladi.

s – s, s – p, p – p atom orbitallarining 1-rasmda ko'rsatilgan holatda o'zaro qoplanishlarida σ – bog'lanish yuzaga keladi

1-rasm. s-s, s-p, p-p orbitallari ishtirokida hosil bo'lgan σ – bog'lanishlar π – bog'lanish.

Kimyoviy bog'lanishda orbitallarning qoplanish sohasi ikki yadrodan o'tgan to'g'ri chiziqdan tashqarida yotsa, bunday bog'lanish π – (pi) bog'lanish deyiladi. π – bog'lanishga p – p bog'lanish misol bo'ladi

2-rasm. p-p orbitallari ishtirokida hosil bo'lgan π – bog'lanish

Molekula hosil bo'lishida energetik jihatdan turg'unlikka erishishga intilish natijasida atom orbitallarining fazoviy shakli va holatlari ma'lum darajada o'zgaradi. Bunday o'zgarish natijasida bog'lanish ma'lum burchakka ega bo'lib, yo'naluvchanlikni keltirib chiqaradi. VBN ga ko'ra turli simmetriyali (s-, p-, d-, f-) orbitallarning to'liq tabiatiga ko'ra qo'shilishi natijasida simmetriyasi oraliq holatda bo'lgan gibril orbitallar vujudga keladi (L.Poling).

Kovalent bog'lanish hosil qilishda bir elektron pog'nacha doirasida energiyalari va simmetriyasi turlicha bo'lgan orbitallarning o'zgarishi natijasida oraliq –**gibril** orbitallarning hosil bo'lishi gibril danish deyiladi.

Donor-akseptorli bog'lanish.

Bunday kimyoviy bog'lanish bitta atomning ikki elektroni bilan boshqa atomning bo'sh orbitali hisobiga vujudga keladi. Misol uchun:

HCl bilan NH₃ ni birikishi donor-akseptorli bo'ladi:

Ammiak molekulasida azot atomining taqsimlanmagan elektron jufti bo‘r. Vodorod ionida 1s - orbital bo‘sh uni H⁺ deb belgilaymiz.

Ammoniy ioni hosil bo‘lishida azotning taqsimlanmagan elektron jufti azot va

vodorod atomlari uchun umumiy bo‘lib, vodorod ionining zaryadi esa ammoniy ioni uchun umumiy bo‘lib qoladi. Bog‘lanish hosil bo‘lishda o‘zining taqsimlanmagan elektron juftini bag‘shlaydigan atom elektronodonor, uni qabul qiladigan (ya'ni bo‘sh orbitali mavjud) atom elektronoakseptor deyiladi. Bir atomning (elektrodonorning) ikki elektron jufti va boshqa atomning (elektronoakseptorning) bo‘sh orbitali hisobiga kovalent bog‘lanish hosil bo‘lish mexanizmi donor-akseptorli mexanizm deyiladi. Shu yo‘l bilan hosil bo‘lgan kovalent bog‘lanish **donor-akseptorli kovalent** bog‘lanish deyiladi. Kovalent bog‘ hozil qilishda donor atom o‘izda juft electron saqlaydi. Akseptor op‘zida bo‘sh yacheyka saqlab donordagi juft elektronning ko‘chib o‘tishi orqali bog‘lanish hosil bo‘ladi. Bu bog‘lanishga NEM qiymati ta’sir qilmaydi.

Davriy sistemaning 1,2,3 guruhleri va d- elementlar akseptor xossasini namoyon qiladi.

5,6,7,8 guruh elementleri donorlik vazifasini bajaradi.

Ionli bog‘lanish.

Ionli bog‘lanish elektromanfiylik qiymatlari bir-biridan keskin farq qiladigan ($\Delta\chi > 2$) element atomlari (odatda, metall va metalmas atomlari) o‘rtasida vujudga keladi. Bunda elektromanfiyligi kichik element atomidan elektromanfiyligi katta element atomiga elektron sakrab o‘tadi, natijada ular qarama-qarshi zaryadli ionlarga aylanadi. Bu ionlar o‘zaro elektrostatik tortishish kuchlari vositasida o‘zaro birikadi.

Sxema. Natriy va xlor atomlari orasida ion bog‘lanishning hosil bo‘lishi.

Ion bog‘lanishda kovalent bog‘lanishga xos bo‘lgan to‘yinuvchanlik va yo‘naluvchanlik xossalari mavjud emas. Bir musbat zaryadlangan ion (kation) bilan bir nechta manfiy zaryadlangan ion (anion)lar, shuningdek bir anion bilan bir nechta kationlar elektrostatik tortishib bog‘lanish hosil qiladi

Kation va anionlar o‘rtasida ion bog‘lanish hosil bo‘lishi.

Metall bog‘lanish.

Ko‘pchilik metallarning o‘ziga xos bir necha xususiyatlari mavjud bo‘lib, bu bilan ular boshqa oddiy va murakkab moddalardan farq qiladi. Metallarning suyuqlanish va qaynash haroratining yuqori bo‘lishi, metall sirtidan yorug‘likning qaytishi, ulardan issiqlik va elektr tokining yaxshi o‘tishi, zarba tasirida yassilanishi kabi xossalari metallarning eng muhim fizik xossalari hisoblanadi. Bu xossalari faqat metallarda mavjud bo‘lgan metall bog‘lanish xususiyati bilan tushuntiriladi. Ma‘lumki, barcha metallar kristall moddalardir. Metall kristallaridagi panjara tugunlarining bir qismida ion joylashgan bo‘ladi. Metallarning tashqi energetik Erkin elektron pog‘onalaridagi valent elektronlari atom yadrosi bilan kuchsiz bog‘langani uchun oson uziladi. Uzilgan elektronlar atomlar va ionlar oralig‘ida harakatlanib yuradi. Agar erkin elektron birorta elektronini yo‘qotgan atomga (ionga) yaqin kelib qolsa, unga birikib, ionni neytral

atomga aylantiradi. Demak, erkin elektronlar goh bir ion, goh ikkinchi ion atrofida harakatlanadi va metall kristallidagi barcha atomlar (ionlar) orasida bog'lanish hosil qiladi. Kimyoviy bog'lanishning bunday turi **metall bog'lanish** deyiladi

Metall bog'lanish

Vodorod bog'lanish.

Biror molekulaning vodorod atomi bilan boshqa molekulaning kuchli elektrmanfiy element (O,F, N) atomi orasida yuzaga chiqadigan bog'lanish **vodorod bog'lanish** deb ataladi. Nima sababdan faqat vodorod atomi ana shunday alohida kimyoviy bog'lanish hosil qiladi, degan savol tug'ilishi mumkin.

Buning sababi, vodorod atomining radiusi nihoyatda kichik ekanligida, deb javob bersa bo'ladi. Undan tashqari, vodorod atomi o'zigina elektronni siljitsa yoki batamom yo'qotsa, u nisbatan yuqori musbat zaryadga ega bo'ladi; biror molekulaning vodorod atomi ana shu musbat zaryad hisobiga, qisman manfiy zaryadga ega boigan va boshqa molekula (HF, H₂O, NH₃)lar tarkibiga kirgan elektrmanfiy element atomi bilan o'zaro ta'sirlashadi.

Ba'zi bir misollarni ko'zdan kechiramiz. Biz, odatda, suv tarkibini kimyoviy formula H₂O bilan tasvirlaymiz. Lekin bunday ifodalashimiz u qadar toliq emas. Suvning tarkibini (H₂O)_n formula bilan ko'rsatsak, to'g'ri ish qilgan bo'lar edik (bu yerda, n= 2,3,4 va hokazo). Buning to'g'ri ekanligining sababi shundaki, suvda ayrim molekulalar bir-biri bilan vodorod bog'lanishlar orqali birikkan bo'ladi. Buni sxematik ravishda quyidagicha tasvirlash mumkin:

T/r	Bog'lanish turi	Hosil bo'ladi.	Bog'lanishga misollar	Bog'lanish energiyasi
1	Qutbsiz kovalent	elektromanfiylik qiymatlari teng yoki biroz farq qiladigan elementlar orasida (0 dan 0,4 gacha) Metalmas + metalmas bir xil metallmaslar o'rtasida	F ₂ , Cl ₂ , Br ₂ , J ₂ , H ₂ , O ₂ , N ₂ , O ₃ , P ₄ , S ₈ , PH ₃ , CS ₂ , CH ₃ SH, NCl ₃ , peroksidlar – H ₂ O ₂ , barcha organik birikmalardagi C – C bog'i.	Mustahkam
2	Qutbli kovalent	elektromanfiylik qiymatlari farq qiladigan elementlar orasida (0,4 dan 1,8 gacha) Metalmas + metalmas turli xil metallmaslar o'rtasida	H ₂ O, HCl, HBr, HJ, NH ₃ , H ₂ S, H ₂ SO ₄ , SF ₆ , SO ₂ , SO ₃ , N ₂ H ₄ , PCl ₅ , PCl ₃ , PH ₃ , SiCl ₄ , kislotalar, azot, fosfor va uglerod oksidlari	Mustahkam
3	Ion	Elektromanfiylik qiymati keskin farq qiladi. (1,8 dan katta.) Metall + metalmas	MeO, MeOH, MeH, tuzlar KCl, NaJ, CsF, BaCl ₂ , Li ₂ S, CaCl ₂ , BeSO ₄ , Zn(NO ₃) ₂	Mustahkam

			I guruh metallari va VII guruh metalmaslari hosil qilgan birikmalarda yaqqolroq namoyon bo'ladi	
4	Donor-akseptor		CO, N ₂ O ₅ , PH ₄ Cl, H ₃ O ⁺ , DNK, RNK, N ₂ O, N ₂ H ₅ Cl, Kompleks birikmalar, kristallogidratlar, NH ₄ ⁺ ioni va uning tuzlari, HNO ₃ va uning tuzlari, kislota eritmalar	Mustahkam
5	Vodorod	Ichki molekulyar: Bir molekula ichidagi funksional guruhlar orasida vujudga keladi.	Ikki va uch atomli spirtlar, ko'p atomli spirtlar, salitsil kislota, o-nitrofenol, o-xlorfenol, pirokatexin, DNK, RNK, oqsillar aminokislotalar	Oddiy kovalent bog'ga nisbatan 10 marta kichik
		Molekulalararo: Molekulalar orasida vujudga keladi. Bir hil molekulalar	H ₂ O, DNK, amidlar, nuklein kislotalar, aminokislotalar, bir atomli spirtlar, organik	

		gomoassotsiatlar, turli xil molekularlar esa geteroassotsiatlar hosil qiladi	kislotalar, glukoza, suyuq holatdagi: HBr, H ₂ S, NH ₃ , HF, HCl	
6	Metall	Faqat metallar orasida Metall + metal	Barcha metallar va metall qotishmalari Al, Cu, Fe, Au, Ag va h.k	Kovalent bog'ga nisbatan 3-4 marta kam

Vodorod bog'lanishni nuqtalar shaklida tasvirlash qabul qilingan. Bu bog'lanish ion va kovalent bog'lanishlarga qaraganda anchagina bo'sh, lekin oddiy molekulararo o'zaro ta'sirga qaraganda ancha mustahkam bog'lanish hisoblanadi. Temperatura pasayganda suv hajmining kattalashishi vodorod bog'lanish mavjudligi bilan tushuntiriladi. Buning sababi shundaki, temperatura pasayganda suv molekulari assotsilanadi. Natijada molekular „uyumlar“ ning zichligi kamayadi.

Vodorod bog'lanish molekulararo va ichki molekulyar turlari bor. Molekulararo vodorod bog'lanish hosil bo'lishi uchun molekula tarkibiga vodorod bilan bevosita bog'langan elektromanfiyligi katta element – fluor, kislorod, azot, xlor yoki oltingugurt atomlari, ya'ni F-H, O-H, N-H, Cl-H, S-H guruhlari bo'lishi shart. Bunday molekularlarda umumiy elektron juft vodorod atomidan elektromanfiy element atomi tomoniga siljigan bo'lib, vodorod atomida musbat zaryad paydo bo'ladi. Musbat vodorod ionining o'lchami kichik bo'lganligi uchun boshqa elektromanfiyligi katta, manfiy zaryadli atom yoki ionning bo'linmagan elektron jufti bilan o'zaro ta'sirlanib kuchsizroq bog'ni hosil qiladi. Bunday bog'lanish **vodorod bog'lanish** deyiladi.

